

Quellen:

- [1] Ramezani, S. (2023, December 5). CO₂-Rechner für Auto, Flugzeug und Co. quarks.de. Retrieved April 13, 2025, from <https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/co2-rechner-fuer-auto-flugzeug-und-co/>
- [2] Nguyen, M. D. (2023, February 3). Wasserverbrauch beim Duschen und Baden. Co2online. Retrieved April 13, 2025, from <https://www.co2online.de/energie-sparen/wasser-sparen/wasserverbrauch/wasserverbrauch-duschen/>
- [3] Jens. (2024, January 20). Die beliebtesten Smartphone-Marken in Deutschland: Apple steigt auf, Samsung verliert und Pixel verdreifacht. GoogleWatchBlog. Retrieved April 13, 2025, from <https://www.googlewatchblog.de/2024/01/die-smartphone-marken-deutschland/>
- [4] Paar, A., Bergk, F., Biemann, K., Dittrich, M., Ewers, B., Limberger, S., Lütke, L., Rottenmaier, N., Schunkert, S., Zeitz, M., & Piltz, P. (2025). Der UBA-CO₂-Rechner für Privatpersonen [Report]. Umweltbundesamt. <https://doi.org/10.60810/openumwelt-7565> (Original work published 2024)
- [5] Repedia. (2018, November 6). Wie viel virtuelles Wasser steckt in deinem Smartphone? Retrieved March 30, 2025, from <https://repedia.de/en/blogs/blog/virtuelles-wasser-smartphone?srsltid=AfmBOorkHVISU4-XuKvX6GENWUAfgoiif4S3DzB-dg-EVNG6wVfvt5>
- [6] Remco. (2024, May 1). Living wages matter. But what is a living wage? Fairphone. Retrieved April 13, 2025, from <https://www.fairphone.com/en/2024/05/01/living-wages-matter-but-what-is-a-living-wage/>
- [7] Tenzer, F. (2025, March 4). Absatz von Smartphones weltweit bis 2024. Statista. Retrieved April 13, 2025, from <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/173049/umfrage/weltweiter-absatz-von-smartphones-seit-2009/>
- [8] Tenzer, F. (2024, January 23). Absatz von gebrauchten Smartphones weltweit bis 2027. Statista. Retrieved April 13, 2025, from <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1361840/umfrage/absatz-von-gebrauchten-smartphones-weltweit/>
- [9] Meyer-Breitkreutz, N. (2025, March 21). Refurbished und gebraucht: Für viele muss es bei Smartphones nicht immer Neuware sein | Bitkom e. V. [Press release]. Bitkom. Retrieved April 13, 2025, from <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Refurbished-gebraucht-Smartphones-nicht-immer-Neuware>
- [10] Circular Economy. (2024, October 10). Umfrage des TÜV-Verbands: Gebrauchte Smartphones, Tablets und Laptops erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Retrieved April 13, 2025, from <https://www.umweltwirtschaft.com/news/abfallwirtschaft-und-recycling/Umfrage-des-TueV-Verbands-Gebrauchte-Smartphones-Tablets-und-Laptops-erfreuen-sich-wachsender-Beliebtheit-31060>
- [11] Tenzer, F. (2025, February 26). Umfrage zum Alter der genutzten Smartphones in Deutschland 2025. Statista. Retrieved April 13, 2025, from <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/514801/umfrage/umfrage-zum-alter-der-genutzten-smartphones-in-deutschland/>
- [12] Klöß, S. (2024, March 19). Das Smartphone wird im Schnitt 2,5 Stunden pro Tag genutzt | Bitkom e. V. [Press release]. Bitkom. Retrieved April 13, 2025, from <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Durchschnittliche-Smartphone-Nutzung-pro-Tag>
- [13] Rusen, C. A. (2024, October 10). What is Battery Saver? Turn it on or off on Android devices. Digital Citizen. Retrieved April 13, 2025, from <https://www.digitalcitizen.life/battery-saver-android/>
- [14] Apple Support. (2024, September 24). Use Low Power Mode to save battery life on your iPhone or iPad - Apple Support. Retrieved April 13, 2025, from <https://support.apple.com/en-us/10604>
- [15] Meyer-Breitkreutz, N. (2021, April 14). Deutsche hornten fast 200 Millionen Alt-Handys. | Bitkom e. V. Retrieved April 13, 2025, from <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-hornten-fast-200-Millionen-Alt-Handys>